

Wissenschaftliche Online-Konferenz der Akademikör-Gesellschaft

Deutsche in der Minderheit IV.

(Deutschlands Verhältnis zu den deutschen Minderheiten II.)

Lea-Katharina Steller

Die ungarndeutsche Schulverhältnisse und die Nationalitätenpolitik

Veranstaltungsdatum: 19.01.2021

Veranstalter: Akademikör-Gesellschaft

Konferenzplattform: Online

Bitte beachten Sie, dass diese Arbeit im Rahmen der wissenschaftlichen Reihe "Deutsche in der Minderheit" veröffentlicht wird. Ziel dieser Konferenz ist es, neue Perspektiven und Ansätze zur Erforschung des Verhältnisses Deutschlands zu den deutschen Minderheiten zu bieten.

Kontaktinformationen:

Lea-Katharina Steller

E-Mail: akademikoer (at) web (dot) de

Akademi Kör

NÉMETEK KISEBBSÉGBEN IV. NÉMETORSZÁG VISZONYA A NÉMET
KISEBBSÉGEKHEZ II.

DEUTSCHE IN DER MINDERHEIT IV. DEUTSCHLANDS VERHÄLTNIS ZU
DEN DEUTSCHEN MINDERHEITEN II.

WISSENSCHAFTLICHE ONLINE-KONFERENZ DER AKADEMIKÖR
GESELLSCHAFT

19.01.2021

Dr. Lea-Katharina Steller: Die ungarndeutsche
Schulverhältnisse und die Nationalitätenpolitik

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Teilnehmerinnen und
Teilnehmer der Konferenz,

ich begrüße Sie herzlich zu diesem Vortrag über die ungarndeutschen
Schulverhältnisse und die Nationalitätenpolitik in Ungarn. Es freut mich
sehr, heute hier zu sein und mit Ihnen über ein Thema zu sprechen, das
sowohl historische als auch aktuelle Bedeutung hat. Die
ungarndeutsche Minderheit und ihre kulturelle sowie sprachliche
Identität stellen einen wesentlichen Bestandteil der ungarischen
Gesellschaft dar und sind eng mit der Entwicklung des Bildungssystems
und der politischen Rahmenbedingungen verbunden. Ich möchte Sie
nun durch die verschiedenen Aspekte dieses Themas führen, die
sowohl die Geschichte als auch die heutigen Herausforderungen und
Perspektiven der ungarndeutschen Schulen betreffen.

Die ungarndeutsche Minderheit ist eine der ältesten und größten
ethnischen Gemeinschaften auf dem heutigen Gebiet Ungarns, deren
Geschichte bis ins 17. Jahrhundert zurückreicht. Die erste organisierte
Ansiedlung der Deutschen auf dem damaligen, nicht mit den heutigen
Grenzen übereinstimmenden Ungarn erfolgte sogar im 12.
Jahrhundert, wie aus einer Urkunde von 1191 hervorgeht, in der die
"Ecclesia Theotonicarum Ultrasilvanorum" erwähnt wird. Nach der

osmanischen Herrschaft im 17. Jahrhundert, begann eine größere Besiedlung durch deutschsprachige Siedler aus verschiedenen Teilen des Heiligen Römischen Reiches, die das Land wieder bevölkerten und wirtschaftlich unterstützten. Diese Einwanderer brachten ihre Sprache, Bräuche und religiösen Praktiken mit, die die kulturelle Landschaft Ungarns über Jahrhunderte hinweg prägten.

Im Laufe der Zeit wurden die ungarndeutschen Gemeinden zu festen Bestandteilen der ungarischen Gesellschaft. Ihre Beiträge zur Landwirtschaft, zum Handwerk und später zur industriellen Entwicklung waren von großer Bedeutung. Die deutsche Sprache und Kultur wurden im täglichen Leben gepflegt und in Familien, Kirchen und Gemeinschaftsveranstaltungen weitergegeben. Doch im 20. Jahrhundert geriet diese Kontinuität unter Druck, insbesondere durch die politischen Veränderungen und den Zweiten Weltkrieg, der zur Vertreibung und Diskriminierung vieler Deutscher in Ungarn führte.

Nach dem Ende der kommunistischen Ära erlebte die ungarndeutsche Minderheit eine Renaissance, bei der sie ihre kulturelle Identität neu entdeckte und stärkte. Im Rahmen der ungarischen Nationalitätenpolitik wurde den ethnischen Gruppen ein rechtliches und institutionelles Umfeld zur Pflege ihrer Traditionen und ihrer Sprache geboten. In diesem Kontext haben sich die Nationalitätenschulen als unverzichtbare Institutionen etabliert, die die ungarndeutsche Sprache und Kultur fördern und bewahren.

Die Nationalitätenschulen sind mehr als nur Bildungseinrichtungen; sie sind kulturelle Zentren, in denen die Schüler nicht nur die deutsche Sprache lernen, sondern auch in die Geschichte, Literatur und Traditionen der ungarndeutschen Gemeinschaft eingeführt werden. Dies stärkt nicht nur das Bewusstsein für die eigene Identität, sondern fördert auch die Zweisprachigkeit, die in einer zunehmend globalisierten Welt von großer Bedeutung ist.

Ungarndeutsche Nationalitätenschulen sind spezielle Bildungseinrichtungen, die darauf abzielen, die deutsche Sprache und Kultur innerhalb des ungarischen Bildungssystems zu fördern. Diese Schulen unterscheiden sich von regulären ungarischen Schulen durch ihren zweisprachigen Unterricht und einen Lehrplan, der die

kulturellen, historischen und sprachlichen Besonderheiten der deutschen Minderheit berücksichtigt.

Die ungarndeutschen Nationalitätenschulen bieten Unterricht sowohl in der ungarischen als auch in der deutschen Sprache an. Dabei wird nicht nur die Sprachkompetenz der Schüler gefördert, sondern auch ein tiefes Verständnis für die deutsche Kultur und Geschichte vermittelt. Der Unterricht kann in verschiedenen Modellen organisiert sein:

- Bilinguale Klassen: Hier werden Kernfächer wie Mathematik, Naturwissenschaften und Gesellschaftskunde sowohl auf Ungarisch als auch auf Deutsch unterrichtet.
- Deutsch als Unterrichtssprache: In einigen Schulen werden spezifische Fächer vollständig auf Deutsch angeboten, wie zum Beispiel die Geschichte der ungarndeutschen Minderheit und Geografie.
- Kulturelle Inhalte: Neben dem regulären Unterricht werden Programme und Projekte durchgeführt, die sich mit deutscher Musik, Tänzen, Festen und Bräuchen befassen.

Die Lehrpläne sind speziell auf die Bedürfnisse der ungarndeutschen Gemeinschaft zugeschnitten. Neben den üblichen schulischen Fächern umfasst der Lehrplan auch das Studium der Einwanderungsgeschichte der Deutschen in Ungarn und ihrer Rolle in der ungarischen Gesellschaft.

Die ungarische Nationalitätenpolitik ist entscheidend für die Erhaltung und Förderung der kulturellen Identität der ungarndeutschen Gemeinschaft. Diese Politik umfasst gesetzliche Rahmenbedingungen, Programme und finanzielle Unterstützungen, die den Fortbestand der Nationalitätenschulen sichern und ihre Qualität verbessern sollen. Der ungarische Staat erkennt die Bedeutung der Nationalitätenschulen als kulturelle Institutionen an und unterstützt sie entsprechend.

Der gesetzliche Rahmen wurde durch das ungarische Nationalitätengesetz geschaffen, das den ethnischen Minderheiten, einschließlich der deutschen Gemeinschaft, das Recht auf die Bewahrung ihrer Sprache und Kultur garantiert. Diese Bestimmung ist eine der wichtigsten Grundlagen für die Existenz und den Betrieb der ungarndeutschen Nationalitätenschulen.

Neben der rechtlichen Unterstützung stellt der ungarische Staat auch finanzielle Mittel zur Verfügung, um diese Schulen zu unterstützen. Diese Mittel fließen in die Bereitstellung von Lehrmaterialien, die Renovierung der Schulgebäude und die Weiterbildung von Lehrkräften. Die deutschen Selbstverwaltungen spielen ebenfalls eine zentrale Rolle bei der Unterstützung der Schulen und setzen sich für die Bedürfnisse der deutschen Gemeinschaft in Ungarn ein.

Die ungarndeutschen Nationalitätenschulen profitieren von einer Vielzahl an staatlichen und internationalen Unterstützungsquellen. Diese Unterstützung ermöglicht es den Schulen, einen qualitativ hochwertigen zweisprachigen Unterricht anzubieten und die kulturelle Identität der Schüler zu stärken.

Die finanzielle Unterstützung kommt sowohl von der ungarischen Regierung als auch von deutschen Organisationen wie dem Goethe-Institut und verschiedenen deutschen Stiftungen. Diese Organisationen bieten nicht nur finanzielle Unterstützung, sondern auch Lehrmaterialien, Fortbildungen für Lehrkräfte und die Förderung von Austauschprogrammen zwischen ungarndeutschen und deutschen Schulen.

Die qualifizierte Lehrerbildung ist ein zentraler Aspekt der ungarndeutschen Schulen. Lehrkräfte müssen speziell für den zweisprachigen Unterricht ausgebildet werden, und es werden kontinuierliche Fortbildungsprogramme angeboten, um die Qualität des Unterrichts sicherzustellen.

Trotz der umfassenden Unterstützung gibt es weiterhin zahlreiche Herausforderungen, mit denen die ungarndeutschen Nationalitätenschulen konfrontiert sind. Dazu gehören der Rückgang der Schülerzahlen, insbesondere in ländlichen Gebieten, der Mangel an qualifizierten Lehrkräften und die zunehmende Bedeutung anderer Fremdsprachen, insbesondere Englisch.

Um diesen Herausforderungen zu begegnen, werden verschiedene Initiativen ergriffen. Dazu gehören Stipendienprogramme für angehende Lehrkräfte, Kampagnen zur Förderung der deutschen Sprache und Kultur sowie die Modernisierung der Lehrpläne und der Einsatz neuer Technologien im Unterricht.

Abschließend lässt sich sagen, dass die ungarndeutschen Schulen einen wesentlichen Beitrag zur Bewahrung der deutschen Identität und Tradition in Ungarn leisten. Durch die enge Zusammenarbeit mit der ungarischen Regierung, den deutschen Selbstverwaltungen und internationalen Organisationen wird sichergestellt, dass diese Institutionen weiterhin eine wichtige Rolle im ungarischen Bildungssystem spielen.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf eine spannende Diskussion zu diesem Thema.